

СВОЙСТВА ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИЙ ТИПА МАКСИМУМА И МИНИМУМА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К НЕГЛАДКИМ ЗАДАЧАМ ОПТИМИЗАЦИИ

Отакулов Салим

Доктор физико-математических наук, профессор Джизакский политехнический институт

Равшанов Ислон Акмал ўгли

Самаркандский филиал Ташкентского Университета информационных технологий имени

Мухаммада Ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6614854>

Аннотация. В работе рассматривается один класс функций типа максимума и минимума. Изучены некоторые свойства этих функций, представляющие интерес для выпуклого и негладкого анализа. Показано применение этих свойств к задачам негладкой оптимизации.

Ключевые слова: функция максимума, функция минимума, негладкая задача, условия оптимальности.

PROPERTIES OF THE ONE CLASS FUNCTIONS MAXIMUM AND MINIMUM TYPE AND ITS APPLICATION TO PROBLEM NONSMOOTH OPTIMIZATION

Abstract. In the paper we considered one class nonsmooth functions maximum and minimum type. The some properties of this functions, which interested for the convex and nonsmooth analysis, is researched. Demonstrate a application of the properties to problem nonsmooth optimization.

Keywords: maximum function, minimum function, nonsmooth optimization, conditions of optimality.

ВВЕДЕНИЕ

Математические модели многих задач, связанных с вопросами принятия наилучшего решения в экономическом планировании и организации производства, проектировании технических устройств и управления технологическими процессами, приводят к различным классам задач математического программирования [1,2,3]. Методы математического программирования широко применяются в многошаговых процессах принятия решения и при разработке численных методов оптимизации в динамических системах управления [2, 3, 5,7].

В математическом программировании задачи и методы оптимизации недифференцируемых (негладких) функций является развивающимся направлением современного негладкого анализа [4,5,6,8]. Интенсивные исследования по вопросам разработки методов оптимизации негладких функций привели к расширению понятия дифференцируемости, введены и изучаются классы субдифференцируемых и квазидифференцируемых функций др.[4 –12]. Для таких функций развивается теория необходимых и достаточных условий оптимальности. Разрабатываются методы построения направления наискорейшего спуска негладкой функции и алгоритмы оптимизации.

Одним из подходов, приводимых к недифференцируемой оптимизации, является принцип минимакса [7], используемый при принятии решения в условиях неполноты

информации о параметрах системы [13–15]. Этот принцип основан на минимизации (или максимизации) гарантированного значения критерия качества управления, выражаемого через операции предварительной оптимизации. Принцип минимакса (максимина) применяется также в игровых задачах управления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Функции максимума и минимума составляют широкий класс негладких функций. Они могут иметь различную структуру и ограничения, от которых зависит их экстремальные свойства. Эффективность методов решения каждой негладкой задачи, представляемой как оптимизация функций типа максимума (или минимума) существенно зависит от свойств целевых функций и вида ограничений на их параметры [8,9,10,12].

Пусть R^n – n -мерное евклидово пространство, $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ – скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in R^n$, $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ – норма вектора $x \in R^n$.

Рассмотрим квадратичные функции

$$f_i(x) = (A_i x, x) + (b_i, x) + d_i, i = 1, 2, \dots, m, \quad (1)$$

где A_i – симметрическая $n \times n$ -матрица, $b_i \in R^n$, $d_i \in R^1$, $i = \overline{1, m}$. Введем обозначения:

$$\varphi(x) = \max_{i=1, m} f_i(x) = \max_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i], \quad (2)$$

$$\varphi_* = \inf_{x \in \Omega} \max_{i=1, m} f_i(x) = \inf_{x \in \Omega} \max_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i],$$

где Ω – замкнутое подмножество R^n .

Рассмотрим задачу минимизации функции (2) на множестве Ω , т.е. задачу нахождения точки $x_* \in \Omega$, для которой имеет место равенство $\varphi(x_*) = \varphi_*$. Для этой задачи используем обозначение:

$$\max_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i] \rightarrow \min, x \in \Omega. \quad (3)$$

В поставленной задаче требуется найти минимум функции максимума (2), и поэтому ее можно назвать минимаксной задачей для квадратичных функций вида (1). Задача (3) относится к классу дискретных минимаксных задач математического программирования [4].

Используя функции вида (1) можно рассмотреть также задачу максимизации функции

$$\psi(x) = \min_{i=1, m} f_i(x) = \min_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i], x \in \Omega, \quad (4)$$

т.е. максиминную задачу

$$\min_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i] \rightarrow \max, x \in \Omega, \quad (5)$$

в которой требуется найти точку $x^* \in \Omega$, такую, что $\psi(x^*) = \psi^*$, где

$$\psi^* = \sup_{x \in \Omega} \min_{i=1, m} f_i(x) = \sup_{x \in \Omega} \min_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i].$$

Следует отметить, что максиминную задачу (5) также можно привести к минимаксной задаче:

$$\max_{i=1,m}[(\tilde{A}_i x, x) + (\tilde{b}_i, x) + \tilde{d}_i] \rightarrow \min, x \in \Omega$$

где $\tilde{A}_i = -A$, $\tilde{b}_i = -b_i$, $\tilde{d}_i = d_i$.

В практике возникают также задачи вида:

$$\{\max_{i=1,m}[(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i] + \min_{i=1,k}[(\bar{A}_i x, x) + (\bar{b}_i, x) + \bar{d}_i]\} \rightarrow \min, x \in \Omega, \quad (6)$$

$$\{\max_{i=1,m}[(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i] + \min_{i=1,k}[(\bar{A}_i x, x) + (\bar{b}_i, x) + \bar{d}_i]\} \rightarrow \max, x \in \Omega. \quad (7)$$

Для изучения задач вида (3), (5), (6) и (7) необходимо изучение свойств функций типа максимума (2) и минимума (4). В первую очередь, представляет интерес выяснение таких условий, при которых функции этих типов обладают экстремальными свойствами выпуклых (или вогнутых) функций. Для изучения свойств функций вида (1), (2) и (4) можно использовать методы выпуклого и негладкого анализа. Отметим, что для разработки численных методов оптимизации рассматриваемых функций необходимо научиться, как построить направления спуска таких функций. В этих вопросах можно воспользоваться методами субдифференциального и квазидифференциального исчисления [4,5,7,8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Свойства функций максимума и минимума. Изучим некоторые свойства функции максимума вида (2).

Лемма 1. Функция максимума вида (2) непрерывна на R^n . Она будет выпуклой, если все матрицы A_i – знакоположительны ($A_i \geq 0$, т.е. $(A_i x, x) \geq 0 \quad \forall x \in R^n$). А если матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ – положительно определены ($A_i > 0$, т.е. $(A_i x, x) > 0 \quad \forall x \neq 0$), то функция максимума (2) строго выпукла.

Доказательство. В самом деле, непрерывность функции

$$\varphi(x) = \max_{i=1,m}[(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i]$$

в произвольной точке $x^0 \in R^n$ следует из неравенства

$$\|\varphi(x) - \varphi(x^0)\| \leq \max_{i=1,m} \|A_i(x - x^0)\| \|x^0\| + \max_{i=1,m} \|A_i x^0\| \|x - x^0\|, \quad x \in R^n.$$

Если все матрицы A_i – знакоположительны, то функции вида (1) выпуклы на R^n , и следовательно выпуклой является функция максимума (2).

В случаи, когда матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ положительно определены, то функции вида (1) строго выпуклы на R^n , и следовательно строго выпуклой является функция максимума (2).

Следствие 1. Функция минимума вида (4) непрерывна на R^n , и она будет вогнутой, если все матрицы A_i – знакоотрицательны ($A_i \leq 0$, т.е. $(A_i x, x) \leq 0 \quad \forall x \in R^n$). А если матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ – отрицательно определены ($A_i < 0$, т.е. $(A_i x, x) < 0 \quad \forall x \neq 0$), то функция минимума (4) – строго вогнутая.

Введем обозначения:

$$J^*(x) = \{i \in I_m : f_i(x) = \varphi(x)\}, \quad J_*(x) = \{i \in I_m : f_i(x) = \psi(x)\}, \quad I_m = \{1, 2, \dots, m\}, \quad x \in R^n,$$

где функции $f_i(x)$, $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ определены формулами (1), (2) и (4) соответственно.

Лемма 2. Для любого вектора $x^0 \in R^n$ существует число $\alpha_0 = \alpha_0(x^0) > 0$ такое, что для всех $\alpha \in (0, \alpha_0)$ и векторов $g \in R^n$, $\|g\| = 1$ имеют места равенства:

$$\varphi(x^0 + \alpha g) = \max_{i \in J^*(x^0)} f_i(x^0 + \alpha g), \quad (8)$$

Доказательство. Справедливость соотношения (8) достаточно доказать для случая $J^*(x^0) \neq I$. Положим

$$\tilde{J}^*(x^0) = I_m \setminus J^*(x^0), \beta = \varphi(x^0) - \max_{i \in \tilde{J}^*(x^0)} f_i(x^0).$$

Ясно, что $\beta > 0$. Тогда для всех $\alpha > 0$ имеем:

$$\begin{aligned} f_i(x^0 + \alpha g) - \varphi(x^0) &= f_i(x^0 + \alpha g) - f_i(x^0) \geq \alpha \min_{i=1,m} \min_{\|g\|=1} (A_i x^0 + b_i, g) + \\ &+ \alpha^2 \min_{i=1,m} \min_{\|g\|=1} (A_i g, g), \forall i \in J^*(x^0), \end{aligned} \quad (9)$$

$$f_i(x^0 + \alpha g) - f_i(x^0) \leq \alpha \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i x^0 + b_i, g) + \alpha^2 \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i g, g), \forall i \in \tilde{J}^*(x^0). \quad (10)$$

Используем также очевидное равенство

$$\begin{aligned} \alpha \min_{i=1,m} \min_{\|g\|=1} (A_i x^0 + b_i, g) + \alpha^2 \min_{i=1,m} \min_{\|g\|=1} (A_i g, g) &= -\alpha \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i x^0 + b_i, g) - \\ &- \alpha^2 \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i g, g) \forall \alpha \geq 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Теперь, в качестве числа $\alpha_0 = \alpha_0(x^0) > 0$ берем положительный корень уравнения

$$\alpha \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i x^0 + b_i, g) + \alpha^2 \max_{i=1,m} \max_{\|g\|=1} (A_i g, g) = \frac{1}{3} \beta. \quad (12)$$

Тогда в силу определения числа $\beta > 0$ и соотношений (9)–(12) следует, что

$$f_i(x^0 + \alpha g) \geq \varphi(x^0) - \frac{1}{3} \beta, \forall i \in J^*(x^0),$$

$$f_i(x^0 + \alpha g) \leq \varphi(x^0) - \frac{2}{3} \beta, \forall i \in \tilde{J}^*(x^0).$$

Из этих двух последних соотношений получим:

$$f_i(x^0 + \alpha g) \geq \varphi(x^0) - \frac{1}{3} \beta \geq \max_{i \in \tilde{J}^*(x^0)} f_i(x^0 + \alpha g) + \frac{1}{3} \beta > \max_{i \in \tilde{J}^*(x^0)} f_i(x^0 + \alpha g), \forall i \in J^*(x^0),$$

т.е. имеет место равенство (8).

Замечание. Доказанная лемма 2 показывает, что $J^*(x^0 + \alpha g) \subset J^*(x^*)$ при всех $\alpha \in (0, \alpha_0)$ и $g \in R^n$, $\|g\| = 1$.

Следствие 2. Для любого вектора $x^0 \in R^n$ существует число $\alpha_0 = \alpha_0(x^0) > 0$ такое, что для всех $\alpha \in (0, \alpha_0)$ и векторов $g \in R^n$, $\|g\| = 1$ имеют место равенство

$$\psi(x^0 + \alpha g) = \min_{i \in J_*(x^0)} f_i(x^0 + \alpha g).$$

Каждая функция максимума (2) и функция максимума (4) не обладают свойством дифференцируемости в некоторых точках области определения. Но такого типа функций

имеют производные по направлениям [4]. Используя лемму 2 и следствие 2, получим следующий результат.

Теорема 1. Функция максимума (2) и функция минимума (4) в каждой точке $x^0 \in R^n$ имеют производную по произвольному направлению $g \in R^n$, $\|g\|=1$, т.е. существуют конечные пределы

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x^0 + \alpha g) - \varphi(x^0)}{\alpha},$$

$$\frac{\partial \psi(x^0)}{\partial g} = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\psi(x^0 + \alpha g) - \psi(x^0)}{\alpha}$$

и справедливы равенства

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g), \quad \frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \min_{i \in J_*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g). \quad (13)$$

Следствие 3. Линейная комбинация функций максимума и минимума вида (2), (4), т.е. функция $\gamma(x) = \lambda \varphi(x) + \mu \psi(x)$, $\lambda, \mu \in R^1$ в каждой точке $x^0 \in R^n$ имеет производную по произвольному направлению $g \in R^n$, $\|g\|=1$ и справедливо равенство

$$\frac{\partial \lambda(x^0)}{\partial g} = \lambda \max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g) + \mu \min_{i \in J_*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g).$$

В. Условия существования решений и оптимальности в минимаксной и максиминной задачах. Изученные свойства функции максимума и минимума позволяют выяснить важные свойства решений минимаксной задачи (3) и максиминной задачи (5). Сначала приведем теорему существования и единственности решения этих задач.

Теорема 1. Пусть среды матриц $A_i, i = \overline{1, m}$ есть положительно определенная матрица A_{i^*} ($A_{i^*} > 0$, т.е. $(A_{i^*} x, x) > 0 \forall x \neq 0$) и Ω – замкнутое подмножество R^n . Тогда решение задачи (3) существует, т.е. функция максимума (2) на любом замкнутом множестве Ω из R^n имеет точку глобального минимума. Если все матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$, положительно определены, Ω – выпуклое и замкнутое множество из R^n , то решение задачи (3) единственно.

Доказательство. В самом деле, если $A_{i^*} > 0$, то $\min_{\|x\|=1} (A_{i^*} x, x) = m > 0$,

$$f_{i^*}(x) = (A_{i^*} x, x) + (b_{i^*}, x) + d_{i^*} \geq m \|x\|^2 - \|b_{i^*}\| \|x\| - |d_{i^*}|.$$

Следовательно, $f_{i^*}(x) \rightarrow \infty$ при $\|x\| \rightarrow \infty$. Поскольку

$$\varphi(x) = \max_{i=1, m} [(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i] \geq (A_{i^*} x, x) + (b_{i^*}, x) + d_{i^*},$$

то $\varphi(x) \rightarrow \infty$, $\|x\| \rightarrow \infty$. Следовательно, учитывая непрерывность функции $\varphi(x)$ и замкнутость Ω заключаем, что при любом $x^0 \in R^n$ множество $M(x^0) = \{x \in \Omega : \varphi(x) \leq \varphi(x^0)\}$ замкнуто и ограничено. Теперь в силу теоремы Вейерштрасса точка глобального минимума функции $\varphi(x)$ на множестве $M(x^0)$

существует, причем это и есть точка глобального минимума функции $\varphi(x)$ на Ω . Существование решения задачи (3) доказано.

В случае, если $A_i > 0, i = \overline{1, m}$, то согласно лемме 1 функция $\varphi(x)$ строго выпукла, и следовательно она имеет единственную точку глобального минимума на выпуклом и замкнутом множестве Ω , т.е. решение задачи (3) единственно. Теорема доказана.

Следствие 4. Пусть среды матриц $A_i, i = \overline{1, m}$ есть отрицательно определенная матрица A_i^* ($A_i^* < 0$, т.е. $(A_i^*x, x) < 0 \forall x \neq 0$) и Ω – замкнутое подмножество R^n . Тогда решение задачи (5) существует, т.е. функция минимума (4) на любом замкнутом множестве Ω из R^n имеет точку глобального минимума. Если $A_i < 0, i = \overline{1, m}$, Ω – выпуклое и замкнутое множество из R^n , то решение задачи (5) единственно.

Следствие 5. Пусть среды матриц $A_i, i = \overline{1, m}$ есть положительно определенная матрица A_i^* , а все матрицы $\bar{A}_i, i = \overline{1, k}$ положительно определены и Ω – замкнутое подмножество R^n . Тогда решение задачи (6) существует.

Следствие 6. Пусть среды матриц $\bar{A}_i, i = \overline{1, k}$ есть отрицательно определенная матрица \bar{A}_i^* , а все матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ отрицательно определены и Ω – замкнутое подмножество R^n . Тогда решение задачи (7) существует.

Теорема 3. Пусть точка $x^0 \in \text{int } \Omega$ есть решение минимаксной задачи (3). Тогда справедливо неравенство

$$\inf_{\|g\|=1} \max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g) \geq 0. \quad (14)$$

Если матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ знакоположительны и неравенство (14) имеет место при некотором $x^0 \in \Omega$, то точка x^0 – решение задачи (3).

Доказательство. Предположим, что точка $x^0 \in \text{int } \Omega$ является решением минимаксной задачи (3), т.е. $\varphi(x^0) = \min_{x \in \Omega} \varphi(x)$. Значит, для любого $g \in R^n, \|g\| = 1$ и достаточно малого $\alpha > 0$ имеем: $\varphi(x^0 + \alpha g) \geq \varphi(x^0)$. Следовательно,

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x^0 + \alpha g) - \varphi(x^0)}{\alpha} \geq 0.$$

В силу (13) отсюда получим (14).

Переходим к доказательству второй части теоремы. Если матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ знакоположительны, то согласно лемме 1 функция максимума $\varphi(x)$ вида (2) будет выпуклой на R^n . Теперь предположим, что для точки $x^0 \in \Omega$ имеет место неравенство (14), но x^0 не является решением задачи (3). Тогда, существует точка $x^* \in \Omega$ такая, что $\varphi(x^*) < \varphi(x^0)$. Поскольку функция $\varphi(x)$ выпуклая, то для всех $\alpha \in [0, 1]$ имеем $\varphi(x^0 + \alpha(x^* - x^0)) \leq (1 - \alpha)\varphi(x^0) + \alpha\varphi(x^*)$.

В последнем неравенстве положим $\alpha = \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|}$, $0 < \beta < \|x^* - x^0\|$. Тогда

обозначая $g^* = \frac{x^* - x^0}{\|x^* - x^0\|}$ и имеем:

$$\begin{aligned} \varphi(x^0 + \beta g^*) - \varphi(x^0) &\leq \left(1 - \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|}\right) \varphi(x^0) + \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|} \varphi(x^*) - \varphi(x^0) = \\ &= \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|} [\varphi(x^*) - \varphi(x^0)] < 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g^*} = \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x^0 + \beta g^*) - \varphi(x^0)}{\beta} < 0.$$

А это в силу (13) означает, что $\max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g^*) < 0$. Поскольку $\|g^*\| = 1$, то последнее противоречит условию (14). Полученное противоречие показывает, что при выполнении условия (14) точка x^0 является решением задачи (3). Теорема доказана.

Теорема 4. Пусть точка $x^0 \in \text{int } \Omega$ есть решение максиминной задачи (5). Тогда справедливо неравенство

$$\sup_{\|g\|=1} \inf_{i \in J_*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g) \leq 0. \quad (15)$$

Если матрицы $A_i, i = \overline{1, m}$ – знакоотрицательны и неравенство (15) имеет место при некотором $x^0 \in \Omega$, то точка x^0 – решение задачи (5).

Доказательство аналогично теореме 3.

Из этих теорем получим следствия для задач (6) и (7).

Следствие 7. Пусть точка $x^0 \in \text{int } \Omega$ есть решение задачи (6). Тогда справедливо неравенство

$$\inf_{\|g\|=1} [\max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g) + \inf_{i \in \bar{J}_*(x^0)} (2\bar{A}_i x^0 + \bar{b}_i, g)] \geq 0, \quad (16)$$

где $\bar{J}_*(x) = \{i \in I_k : \bar{f}_i(x) = \bar{\psi}(x)\}$, $\bar{f}_i(x) = (\bar{A}_i x, x) + (\bar{b}_i, x) + \bar{d}_i$, $\bar{\psi}(x) = \min_{i=1, k} \bar{f}_i(x)$.

Следствие 8. Пусть точка $x^0 \in \text{int } \Omega$ есть решение задачи (7). Тогда справедливо неравенство

$$\sup_{\|g\|=1} [\max_{i \in J^*(x^0)} (2A_i x^0 + b_i, g) + \inf_{i \in \bar{J}_*(x^0)} (2\bar{A}_i x^0 + \bar{b}_i, g)] \leq 0. \quad (17)$$

Замечание 2. Условия (16) и (17) приведены лишь в качестве необходимых условий оптимальности в задачах (6) и (7). Они характерны для задач оптимизации квазидифференцируемых функций, к которым относятся также и задачи вида (6) и (7).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены классы функций типа максимума и минимума вида (2) и (4), которые составлены на базе квадратичной функции (1). Указаны условия на матриц $A_i, i = \overline{1, m}$, которые достаточны для выпуклости(вогнутости) функции максимума (2) (минимума (4)). Показана непрерывность таковых функций. Эти функции не обладают

свойством дифференцируемости. Показана дифференцируемость по направлениям рассмотренных функций типа максимума и минимума, а также даны формулы для вычисления этих производных по направлениям.

Изученные свойства функций максимума и минимума применены для исследования минимаксной и максиминной задач вида (3) и (5). Выяснены условия существования и единственности этих задач. Доказаны необходимые и достаточные условия оптимальности в рассмотренных задачах (3) и (5). Эти условия выражаются соотношениями (14), (15), дающие оценки производных по направлениям на единичной сфере $\|g\|=1$, $g \in R^n$. Из этих условий оптимальности выведены соответствующие следствия для задач вида (6) и (7).

Результаты получены с использованием теории выпуклого и негладкого анализа [4,8]. Они являются развитием результатов теории функций типа максимума и минимума. Их можно применить для разработке алгоритмов построения оптимального решения в минимаксных и максиминных задачах рассмотренных типов.

Список литературы

1. Малышев В.В. Методы оптимизации в задачах системного анализа и управления. М.: МАИ-ПРИНТ, 2010. - 440 с.
2. Умнов А.Е. Методы математического моделирования. – М.: МФТИ, 2012. - 295 с.
3. Евтушенко Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах оптимизации. -М.: Наука, 1982. - 432 с.
4. Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. –М.: Наука, 1972.-368 с.
5. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление. – М.: Наука, 1990. -432 с.
6. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. – М.: Наука, 1988. - 280 с.
7. Кейн В.М. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. М.: Наука, 1982. -248 с.
8. Демьянов В.Ф., Васильев Л.В. Недифференцируемая оптимизация. –М.: Наука, 1981. -384 с.
9. Отакулов С., Мусаев А.О. Применение свойства квазидифференцируемости функций типа минимума и максимума к задаче негладкой оптимизации. Colloquium-journal. Miedzynarodowe czasopismo naukowe. № 12(64), Warszawa(Polska), 2020. с. 55-60. DOI. 10.24411/2520-6990-2020-11795.
10. Отакулов С., Хайдаров Т.Т. Условия оптимальности в негладкой задаче управления для динамической системы с параметром. Colloquium-journal. Miedzynarodowe czasopismo naukowe. № 13(66), 2020. с. 18-22. DOI.10.24411/2520-6990-2020-11847.
11. Отакулов С., Рахимов Б.Ш. Хайдаров Т.Т. Задача оптимизации квадратичной функции на неограниченном многогранном множестве. Science and Education. Vol.1, Issue 2, 2020. pp.11-18.

12. Отакулов С., Хайдаров Т.Т. Свойства функций типа максимума и минимума и их применение к негладким задачам оптимизации. Tadqiqot.uz. Physical and mathematical sciences. Vol. 3, Issue 1. pp.32-37. Doi: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2020-3-7>
13. Отакулов С., Рахимов Б.Ш. Об условиях управляемости ансамбля траекторий дифференциальных включений. Tadqiqot.uz. Physical and mathematical sciences. Vol. 3, Issue 1. pp.45-50. Doi: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2020-3-9>
14. Otakulov S., Haydarov T.T., Sobirova G. D. On the time optimal control problem for controllable differential inclusion with parameter. Proceedings of Scholastico-2021, International Consortium on Academic Trends of Education and Science, April 2021. London, England. pp. 112-114.
15. Otakulov S., Rahimov B. Sh. On the structural properties of the reachability set of a differential inclusion. Proceedings of International Conference on Research Innovations in Multidisciplinary Sciences, March 2021. New York, USA. pp. 150-153.